

RUS TILI MASHG‘ULOTLARINI SAMARALI OLIB BORISH USULLARI QO‘LLASH

Saidova Shahnoza

Navoiy viloyati Navbahor tumani

5-umumiy o'rta ta'lim maktabi rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada rus tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, va nazorat turlarini o'tkazishni samarali usullarini qo'llash bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: loyiha usuli, muloqot, guruh, diktant, ijodiy izlanish, madaniyat, ma'rifat, ikki xalq, musobaqa, jamoa.

Matnlarni rus tilida o'qish, gazeta va jurnallarni o'qish, video filmlarni ko'rib chiqish, ikki xalq madaniyatidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash uchun talabalar o'qituvchi tomonidan yo'naltirib boriladi. Mamlakatdagi tengdoshlari bilan bog'liq muammolar, xalqning mentaliteti, biznes, bojxona, va shunga o'xshagan tadbirlar tilning hayotdagi o'ziga xos xususiyatlarini yorqinlashtiradi. Xorijiy tilni

o'rganayotganda, ayniqsa muloqot jarayonida, tilni barcha inson madaniyatining asosi sifatida nazarda tutish kerak. O'qituvchi pedagogik faoliyat jarayonida talabalarga boshqa odamlarning madaniyatini hurmat qilish uchun albatta ularning tillarini o'rganishni uqtirib borishlari lozimdir. Chet tilini bilishni va uni to'g'ri ishlatishni istaganlar, avvalo, bu tilda gapiradigan odamlar dunyosini bilishlari kerak. Rus tilini o'qitish jarayonida, o'qitish kontsepsiyasiga quyidagilar kiradi:

- a) o'quvchilarga material tanlash va "taqdim etish"dagi, ularning o'quv-tarbiyaviy ishlarini tashkil etishda, dunyoqarashini o'stirishda, bilim va malakalarini aniqlashda o'qituvchining faoliyati;
- b) til o'rganuvchi talabalarning bilimlarni ozlashtirishdagi faolligi, bilimlarni qo'llashdagi ijodiy ishlari, malakalarini rivojlantirish kabi.

Rus tilini darslarini samarali olib borishning o'ziga xos bir necha usullari mavjud. Bir guruh o'qituvchilar o'quvchilar psixologik mosligini hisobga olgan holda dars berishadi. Darslarda, ayniqsa musobaqa asosida tashkil etilgan o'yinlarda har bir guruhda kuchli, o'rtacha va o'zlashtirmaydigan talabalar bo'ladi. Agar guruh yaxshi ishlayotgan bo'lsa, guruh a'zolari o'zgartirilishi mumkin emas. Agar biron bir sababga ko'ra ishlash mumkin bo'lmasa, guruh tarkibini o'zgartirish mumkin. Guruhlarga bitta vazifa beriladi, ammo amalga oshirilganda guruh a'zolari o'rtasidagi rollarni taqsimlash ta'minlanadi. Topshiriqlarni bajarishda bitta

talaba emas, balki butun bir guruh a'zolari faol qatnashishini o'qituvchi nazorat qilishi lozim. Zamonaviy o'qitish usullari orasida, loyiha usuli eng istiqbolli sanalib, bu usul har qanday dasturga didaktikaning barcha yutuqlarini saqlab qolishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda loyiha usuli ko'plab tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlar olib borishiga bir turtki bo'la oladi. Shuning uchun biz loyiha usuli haqida gapiradigan bo'lsak, bu usul didaktik maqsadga erishishning bir yo'lidir. Avvalo talabalarni sonidan kelib chiqib guruhlarga ajratiladi va ularga "Vatanim" mavzusida savol –javob uchun mavzu beriladi. Guruhlarda vazifa: "mening vatanim" so'zi ostida nimani tushunasiz? O'qituvchining vazifasi - eski jurnallarni, qaychi, elim, qog'oz va markerlarni olib, talabalarni o'zbekcha – ruscha lug'atlar bilan ta'minlash.

Rus tili darslarini samarali olib borishda va til qonuniyatlarini o'rganishda ayniqsa, diktantning o'rnini juda muhimdir. Diktant eshitib idrok qilingan so'z, gap, matni yozishdir. Milliy guruhdagi talabalarning og'zaki, yozma nutqini o'stirishda, savodxonligini oshirishda diktantning ahamiyati katta. Talaba diktant yozish jarayonida xato qilmaslikka harakat qiladi. Xato qilmaslik ularning fonetik, leksik va grammatik bilimlarni qay darajada o'zlashtirganliklariga bog'liq bo'ladi. Imlo qoidalari grammatik hodisalar bilan bog'liq bo'ladi. Demak, savodli diktant yozish uchun o'z navbatida grammatik qoidalarni ham bilish zarur. Milliy guruh

talabalariga rus tilida diktant yozdirish uchun avvalo diktant uchun matn tanlashda bir qancha tamoyillarga rioya qilish zarurdir. Ular quyidagilar:

1. Matnning monologik nutq shaklida bo'lishi. Unda ko'chirma gaplar, undalmali, kirish so'zli, ajratilgan bo'lakli gaplar, qo'shma gap bo'lmasligi lozim.

2. Matn hajmi milliy guruh talabalari imkoniyatlaridan kelib chiqib tanlanishi kerak.

3. Matn mazmuni ayniqsa talabalar hayoti bilan bog'liq bo'lsa, ularning matnga bo'lgan diqqat va e'tiborlari oshadi.

4. Diktant matni avvalo talabalarga u yoki bu haqda bilim berishi lozim.

5. Matnda o'rganilayotgan hodisa kamida 5-6 marta takrorlanishi va boshqa jihatlarni inobatga olib diktant matnlari tanlansa, ularning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari yanada oshadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy o'qituvchi quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak: har bir nazorat qilinadigan mavzu doirasida har bir faoliyat darajasida talaba nimani va qanday o'rganishi kerakligini aniq belgilash; kelajakni ob'ektiv baholash imkonini beradigan usullarini (test topshiriqlari, ijodiy ish) qo'llash kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

И.К.Шаламов. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. Барнаул, 2002.

Л.Т.Ахмедова, Е.А.Лагай. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. Ташкент, 2016

И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе.